

Zusammenfassung: Die metrologische Rückführbarkeit von Längen auf das SI-Meter ist essentiell, um Messergebnisse auf der Basis einer allgemein akzeptierten Definition darzustellen und vergleichen zu können. Das internationale und interdisziplinäre EMPIR-Forschungsprojekt GeoMetre (18SIB01) entwickelt feldtaugliche Transfernormale zur Übertragung des Meters auf Kalibrierbasen bzw. Referenzstrecken in geodätischen Netzen. Innovative Analysemethoden werden entwickelt, um die Integrität von geodätischen Raumverfahren wie bspw. GNSS bei der Ableitung eines globalen geodätischen Koordinatensystems zu erhöhen. In diesem Beitrag wird das EMPIR-Projekt GeoMetre vorgestellt und zwei aktuelle Entwicklungen näher beschrieben.

Vom Kleinen zum Großen

Ein Zwischenbericht zum EMPIR-Projekt GeoMetre

Um klimatische Umwälzungsprozesse wie bspw. den Anstieg des Meeresspiegels oder den Rückgang der glazialen Eisschilde hinreichend beschreiben zu können, ist ein präziser geodätischer Referenzrahmen erforderlich. Diese Modelle arbeiten auf Basis raumbezogener Informationen und bewegen sich in einem geodätischen Referenzrahmen wie etwa dem internationalen terrestrischen Referenzrahmen

(ITRF), um lokale Messdaten in einen globalen Kontext zu setzen.

Der ITRF realisiert durch Kombination von verschiedenen weltraumgestützten geodätischen Techniken ein globales erdfestes Referenzsystem. Zu diesen Raumtechniken zählen GNSS (Global Navigation Satellite System), VLBI (Very Long Baseline Interferometry), SLR (Satellite Laser Ranging) und DORIS (Doppler Orbitography and Radiopo-

sitioning Integrated by Satellite), deren Referenzpunkte die physische Realisierung dieses Referenzsystems bilden. Alle Raumtechniken arbeiten weitgehend unabhängig voneinander, wodurch sich die Zuverlässigkeit des abgeleiteten Rahmens erhöht. Weiterhin lassen sich konfigurationsbedingte Schwächen durch eine gemeinsame Auswertung teilweise kompensieren. Bild 1 zeigt die globale Verteilung der einzelnen Techni-

Bild 1: Übersicht zur globalen Abdeckung der vier weltraumgestützten geodätischen Techniken.

ken auf der Erde. Während wartungsarme Techniken wie GNSS und DORIS ein global gut verteiltes Stationsnetz aufweisen, sind wartungsintensive Techniken wie SLR und VLBI vornehmlich auf der nördlichen Halbkugel zu finden.

Eine sinnvolle Kombination der Raumtechniken gelingt erst durch das Berücksichtigen von geometrischen Verbindungen entweder im Weltraum (Space-Ties) oder auf der Erde (Local-Ties). Die Realisierung von Space-Ties erfordert die Entwicklung und Inbetriebnahme von multitechnikfähigen Satelliten bspw. GNSS-Satelliten, die mit SLR-Reflektoren ausgestattet sind. Hingegen können Local-Ties an Multitechnikstationen, die mindestens zwei der Raumtechniken betreiben, jederzeit und unabhängig ermittelt werden. Zeitreihen dieser lokalen Vermessungsarbeiten können zudem herangezogen werden, um die Stabilität des Local-Ties und die Invarianz der einzelnen Referenzpunkte nachzuweisen.

Gegenwärtig wird die Unsicherheit einer globalen Position im ITRF mit mindestens 4 mm angegeben. Meeresspiegeländerun-

gen betragen gegenwärtig 1–2 mm im Jahr. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, in den kommenden Jahren eine Unsicherheit von mindestens 1 mm im ITRF zu erreichen. Hier setzt das EMPIR-Projekt GeoMetre (18SIB01) an, welches einen Beitrag zur Verbesserung des globalen geodätischen Referenzrahmens leistet.

Primäre Projektziele

Das Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union Horizon 2020 enthält mehrere Förderlinien zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, bspw. das Europäische Programm EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research). EMPIR-Projekte widmen sich der Grundlagen- und angewandten Forschung im Bereich der Wissenschaft des Messens (Metrologie). Die einzelnen Partner innerhalb der EMPIR-Projekte setzen sich aus zwei Gruppen zusammen, zum einen aus einer Auswahl einzelner nationaler europäischer Metrologieinstitute wie bspw. der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

zum anderen aus Vertretern der Industrie und der Wissenschaft.

Im GeoMetre-Projekt arbeiten seit Juni 2019 insgesamt 16 Partner aus neun EU-Ländern interdisziplinär zusammen. Die Förderung erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Jahren und umfasst insgesamt rund 2 Mio. Euro. Das GeoMetre-Projekt hat als primäres Ziel die verbesserte Rückführbarkeit der geodätischen Längenmesstechnik auf das SI-Meter. Das Projekt setzt dabei an zwei Stellen an: Zum einen sollen Längenmessungen weltraumgestützter geodätischer Techniken wie SLR, GNSS oder VLBI validiert werden. Hierzu dienen interoperable Kalibrierbasen von bis zu 5 km Länge, die mittels neuer terrestrischer Verfahren mit Unsicherheiten von unter 1 mm zu bestimmen sind. Zum anderen sollen neue Entwicklungen und Methoden in der Messtechnik die lokale Anbindung der Referenzpunkte der einzelnen Raumtechniken an das lokale Stationsnetz verbessern. Formal werden diese beiden Hauptaspekte durch vier wissenschaftliche Kernziele definiert:

1. Entwicklung und Validierung von anwendungsorientierten und feldtauglichen Transfernormalen, die eine Übertragung des Meters auf Referenz- bzw. Kalibrierbasen über Entfernungen von mindestens 5 km mit einer erweiterten Messunsicherheit von unter 1 mm ermöglichen.
2. Entwicklung und Validierung von Präzisionsmessinstrumenten zur Bestimmung von 3D-Koordinaten mit einer Genauigkeit von 50 µm in einem Messvolumen von 50 m, die den unter Umständen schnell variierenden Brechungsindex der Luft kompensieren.
3. Entwicklung von innovativen Analysestrategien und Methoden zur Rückführbarkeit von geodätischen Raumverfahren wie bspw. GNSS oder SLR über Distanzen von mindestens 5 km mit einer Messunsicherheit von unter 1 mm.
4. Reduktion der Messunsicherheiten von Local-Ties an Multitechnikstationen auf unter 1 mm sowie die Entwicklung von innovativen Algorithmen, die eine prozessbegleitende Referenzpunktbestimmung an VLBI-Radioteleskopen bzw. SLR-Laserteleskopen ermöglichen.

Das Primärziel ist die Entwicklung hochpräziser feldtauglicher Transfernormale sowie die sachgerechte Bestimmung und Berücksichtigung des repräsentativen Brechungsindex der Luft. Dieser Beitrag soll das Projekt näher vorstellen und zwei Schlaglichter auf gegenwärtige Entwicklungsschritte werfen.

Stand der Entwicklungen

Der gegenwärtige Markt für elektronische Entfernungsmesstechnik bietet Instrumente, die Messungen von mehreren Kilometern mit einer instrumentenseitigen Unsicherheit von bis zu 0,5 mm + 1 mm/km erlauben. Hinzu kommen noch die individuellen meteorologischen Einflüsse am Messort, die in das Unsicherheitsbudget einzubeziehen sind, um eine individuelle Streckenunsicherheit zu erhalten. Der Einsatz von GNSS zur Ableitung von großen Entfernungen liefert eine Unsicherheit von einigen Millimetern (García-Asenjo et al., 2021). Mit den Projektzielen von GeoMetre erfährt die Forschung in der Längenmesstechnik einen deutlichen Schub, sowohl an Reichweite als auch an Genauigkeit. Die PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Deutschland), Projektpartner und zugleich Koordinationsstelle für das gesamte Projekt, verfolgt bei ihrer Instrumentenent-

Bild 2: Das von der PTB entwickelte Messinstrument TeleYAG-II mit Zweifarben-Laser.

wicklung den Ansatz, die meteorologische Kompensation intrinsisch aus einem Zweifarben-Laser abzuleiten, wie dies z. B. im Terameter realisiert worden war (Hugget, 1981). Dabei wird die optische Länge über absolut-interferometrische Verfahren mit sehr hoher Genauigkeit bestimmt (Röse et al., 2020, Pilarski et al., 2021). Bild 2 zeigt das entwickelte Instrument TeleYAG-II ohne Abdeckung.

Ein zweiter Entwicklungsstrang verläuft parallel beim französischen Projektpartner CNAM (Conservatoire national des arts et métiers, Frankreich), der für sein Langstreckenmessinstrument ebenfalls die Zweifarbenkompensation verwendet, für die genaue optische Längenmessung aber hochfrequente Modulationsverfahren anwendet. Zur Kurzstreckenmessung entwickelt CNAM des Weiteren ein System, das durch Multilateration die hochgenaue 3D-Positionsinformation für einen Corner Cube-Reflektor ermitteln kann, das Distrimetre (Guillory et al. 2020a). Dieses Messinstrument wird in diesem Projekt erstmals zur Bestimmung des Referenzpunktes eines Radioteleskops eingesetzt.

Zur Verifizierung der intrinsischen Methode zur Kompensation des Brechungsindex steuern weitere Projektpartner innovative Entwicklungen im Bereich der Temperaturmessung bei. Druck- und Feuchtigkeitsschwankungen entlang der Messstrecke können für die meteorologische Korrektur mit konventionellen Methoden erfasst und kompensiert werden. Tem-

peraturschwankungen im Messvolumen haben hingegen einen deutlich größeren Einfluss und gelten als primäre Ursache für systematische Verfälschungen des terrestrischen Beobachtungsmaterials. INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Italien) und NPL (National Physical Laboratory, Großbritannien) setzen bei ihren Entwicklungen auf akustische Thermometrie, bei der die Ausbreitung von Schall als Maß für die Dichte des Ausbreitungsmediums und somit als Maß für die Temperatur herangezogen wird. Das akustische Thermometer von NPL ist zudem dafür konzipiert, bis in eine Höhe von etwa 10 m hochgenau vertikale Temperaturgradienten zu erfassen. INRIMs Sensorsystem FSAT (free space acoustic thermometer) hat zur Aufgabe, den repräsentativen integralen Temperaturwert zwischen Sendeeinheit und Empfangseinheit in einem Abstand von bis zu 200 m zu ermitteln. Die gleiche Zielgröße liefert auch das Messsystem von VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Finnland), das jedoch Sauerstoffspektroskopie entlang der Messstrecke zur Ableitung der Temperatur nutzt. So lassen sich temperaturkompensierte Streckenlängen auch konventionell mittels redundanter Temperaturmessung und nachträglicher Anbringung der meteorologischen Korrektursterme ermitteln und vergleichen (Ciddor und Hill, 1999, Pollinger, 2020). Die im GeoMetre-Projekt neu entwickelten Messsysteme über kurze Entfernungen dienen im weiteren Verlauf des Projek-

tes der Erfassung von Teilkomponenten in der Local-Tie-Vermessung.

Drei der Projektpartner betreiben insgesamt fünf Stationen, an denen die Local-Tie-Vermessung einen wertvollen Beitrag zur Kombination der weltraumgestützten geodätischen Techniken hin zum ITRF liefert. An zwei Stationen sind alle vier Raumtechniken vorhanden, sodass diese stellvertretend zur Evaluation prototypischer Entwicklungen zur Local-Tie-Vermessung im Projekt genutzt werden. Eine davon ist das Metsähovi Radio Observatory, das ca. 35 km westlich von Helsinki liegt und von NLS (National Land Survey of Finland, Finnland) betrieben wird. Das BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Deutschland) ist am Betrieb von drei Multitechnikstationen beteiligt. Die größte Station, das Observatorium Wettzell, mit ebenfalls allen vier Raumtechniken vor Ort, dient als zweite

Die Referenzpunktbestimmung bildet die sprichwörtliche letzte Meile im Kombinationsprozess der Raumtechniken.

Station im Projekt zur Validierung verschiedener Verfahren zur Local-Tie-Vermessung. Gemeinsame Messkampagnen zur Evaluierung der neuartigen Instrumente und der entwickelten Analysemethoden sind für Ende 2021 bzw. Anfang 2022 an den Multitechnikstationen in Wettzell und Metsähovi geplant. Diese sollen die Feldtauglichkeit der Messprinzipien nachweisen sowie das Potenzial dieser Entwicklungen aufzeigen. Die aus den Messungen abgeleiteten Ergebnisse wie bspw. die Local-Ties werden einen direkten Beitrag für das kommende ITRF liefern.

Local-Ties

In Abhängigkeit der betriebenen Raumverfahren und der Ausdehnung des Stationsnetzes kann die Bestimmung und Überwachung der Local-Ties zwischen allen Referenzpunkten sehr herausfordernd sein. Dabei lassen sich die Netzmessung, die Referenzpunktbestimmungen an den Techniken und die finale Transformation des lokalen Bezugssystems in das ITRF als Teilschritte definieren.

Ein stabiles Pfeilerstationsnetz realisiert das lokale Koordinatensystem und stellt die Verbindung zum Zielsystem, den globalen Referenzrahmen, her. In diesem Koordinatensystem sind alle Referenzpunkte zu koordinieren. Dabei umspannt das Pfeilernetz alle Raumtechniken gleichermaßen und verbindet

diese miteinander. Für das GeoMetre-Projekt erhalten die Stationsnetze in Metsähovi und Wettzell zusätzlich Referenzstrecken, die mit den neu entwickelten hochgenauen Messsystemen mit übergeordneter Genauigkeit bestimmt werden und zudem auf die SI-Definition des Meters rückführbar sind. So wird die Intertechnikkombination in Zuverlässigkeit und Genauigkeit weiter verbessert.

Ein weiterer wesentlicher Schritt besteht aus der Bestimmung der Referenzpunkte der einzelnen Techniken im Stationsnetz. Während die Referenzpunkte von GNSS- oder DORIS-Antennen vergleichsweise einfach bestimmt werden können, ist die Ableitung des Referenzpunktes eines beweglichen VLBI- oder SLR-Teleskops ungleich aufwändiger. Als invarianter Bezugspunkt dient der Schnittpunkt der beiden Drehachsen (Azimut- und Elevationsachse) des Teleskops, der unzugänglich und nicht materialisierbar innerhalb

der Teleskopstruktur liegt. Seine geometrische Position ist nur durch Erfassung von Zielzeichen an der Teleskopaußenseite und der Modellierung der Teleskopbewegungen möglich. Im Laufe der vergangenen Jahre wurden verschiedene Meilensteine in der Entwicklung und Fortführung der Modellierung erreicht. Dabei wurde der Fokus verschiedentlich auf Genauigkeit, Wirtschaftlichkeit, Interoperabilität und Automatisierung gelegt, im Wissen, dass nie alle Aspekte gleichzeitig optimiert werden können.

Liegen die Referenzpunkte aller Raumtechniken im lokalen Stationsnetz vor, sind diese Koordinaten und ihre Unsicherheiten final in das ITRF zu transformieren. Hierzu werden üblicherweise GNSS-Messungen an ausgewählten Pfeilern im Stationsnetz durchgeführt und als Verknüpfungspunkte für eine 3D-Transformation verwendet. Dieser Schritt entfällt, wenn alle Beobachtungen direkt im globalen Koordinatensystem ausgewertet werden (Wolf, 1963).

Das GeoMetre-Projekt setzt zur Verbesserung der Local-Ties an verschiedenen Punkten an. Großen Anteil im Projektplan haben die technischen Entwicklungen, die eine übergeordnete Genauigkeit ausgewählter Strecken in den Stationsnetzen zum Ziel haben. So wird eine weitere Lücke in der Rückführbarkeitskette des ITRF zur SI-De-

inition geschlossen. Auch im Rahmen der Referenzpunktbestimmung, der sprichwörtlichen „letzten Meile“ im Kombinationsprozess, kommen neue Mess- und Analyseverfahren zum Einsatz. Zwei neue Ansätze sollen hier näher vorgestellt werden.

Modell der Referenzpunktbestimmung

Die Definition des Referenzpunktes eines VLBI- oder SLR-Teleskops basiert auf gleichen geometrischen Überlegungen: Der Referenzpunkt ist der Schnittpunkt der Azimutachse mit der Elevationsachse des Teleskops. Schneiden diese sich konstruktionsbedingt nicht, so ist der Referenzpunkt definiert durch die rechtwinklige Projektion der Elevationsachse auf die Azimutachse. Damit liegt der Referenzpunkt innerhalb der Teleskopstruktur und ist invariant gegenüber allen Teleskoppositionen. Seine Bestimmung erfolgt oftmals indirekt durch die Erfassung von Zielzeichen an der Außenseite des Teleskops in verschiedenen Teleskoppositionen. Je nach Anforderung an Genauigkeit, Zeitaufwand und vorhandenem Messequipment können unterschiedliche Modelle zur Berechnung herangezogen werden, die sich im Wesentlichen in ihrer Komplexität unterscheiden. Man verwendet dabei Modelle, die zur Berechnung auf Regelgeometrien wie Kugel, Kreis oder Ebene zurückgreifen, und den sogenannten Transformationsansatz.

Im GeoMetre-Projekt kommt wegen seiner Universalität und Automatisierbarkeit der transformationsbasierte Ansatz zum Einsatz (Lösler, 2021). Dem idealisierten Teleskop wird zunächst ein Koordinatensystem einbeschrieben, das als Ursprung den Referenzpunkt besitzt, und dessen Achsen entlang der beiden Drehachsen des Teleskops führen. In diesem Teleskopkoordinatensystem wird die Position jedes Zielzeichens einmalig parametrisiert. Dieses Teleskopkoordinatensystem ist mit dem übergeordneten Stationsnetz durch eine räumliche Transformation verbunden. Im Berechnungsmodell dienen die zahlreichen Positionen der Zielzeichen in verschiedenen Azimut- und Elevationspositionen des Teleskops als Beobachtungen. Die Abweichungen zu einem idealen Teleskop, bspw. das Achsenoffset e_{AO} oder die Abweichung von der Orthogonalität der Achsen γ , werden in Form von weiteren Unbekannten parametrisiert. Dies führt zum funktionalen Zusammenhang $P_{i,k} = P_{IRP} + R_{yx}(\alpha, \beta) R_z^T(\kappa_k + \kappa_0) R_y(\gamma)$ ($e_{AO} + R_x(\omega_k) p_i$), der die beobachteten Positionen $P_{i,k}$ der Zielzeichen mit den Unbekannten verknüpft und

Bild 3: Das Satellite Observing System an der Multitechnikstation in Wettzell.

über eine Ausgleichsrechnung die Ableitung des Referenzpunktes P_{IRP} im Stationskoordinatensystem ermöglicht. Weitere Teleskopparameter sind die beiden Winkel α und β , die eine Schiefstellung der azimutalen Teleskopachse relativ zum übergeordneten Koordinatensystem kompensieren. Der Rotationswinkel κ_0 um die Azimutachse dient zur Orientierung des Teleskopkoordinatensystems im übergeordneten Koordinatensystem. Die Azimut- und Elevationswinkel κ_k und ω_k der k -ten angefahrenen Teleskopposition können je nach Wahl des Berechnungsmodells entweder als Beobachtungen mit Unsicherheiten eingeführt werden (implizites Modell), oder als Parameter Teil der Schätzung sein (explizites Modell). Im letzten Fall muss bei Verwendung mehrerer Zielzeichen mindestens eine paarweise topologische Verknüpfung pro Zielzeichen in einer beliebigen Teleskopposition vorliegen (Lösler et al., 2019).

Dieses Modell zur Referenzpunktbestimmung kann somit Zielzeichenmessungen in beliebigen Teleskoppositionen verarbeiten, sodass eine Referenzpunktbestimmung im regulären Teleskopbetrieb möglich ist. Die physische Realisierung von p_i erfolgt üblicherweise durch Reflektoren, die mittels Totalstationen erfasst werden, oder direkt durch drehbar gelagerte GNSS-Antennen an der Teleskopstruktur (Kallio und Poutanen, 2012). Im GeoMetre-Projekt werden erstmals zwei neue Methoden untersucht. Im September 2020 wurde für die Datenerhebung an einem SLR-Teleskop erstmals Nahbereichs-

photogrammetrie eingesetzt. Im Herbst 2021 ist die Datenerhebung mittels Multilateration an einem VLBI-Teleskop geplant.

Photogrammetrische Messungen am SOS-W

Die Multitechnikstation in Wettzell betreibt eine DORIS-Station, drei VLBI-Radioteleskope, zahlreiche GNSS-Antennen und zwei SLR-Teleskope, das Wettzell Laser Ranging System (WLRS) und das Satellite Observing System Wettzell (SOS-W, Bild 3). SLR-Teleskope sind Lasermessinstrumente, die die Entfernungen zu Satelliten bestimmen. Ne-

ben präzisen Satellitenorbits können aus SLR-Beobachtungen u. a. der Ursprung und der Netzmaßstab eines globalen geodätischen Bezugsrahmens abgeleitet werden. Um das Potenzial der Nahbereichsphotogrammetrie im Kontext der Referenzpunktbestimmung zu eruieren, wurde im September 2020 eine Messkampagne am SOS-W durchgeführt. Das SLR-Teleskop ist um 360° in Azimut und 180° in Elevation drehbar und wird durch ein mitdrehendes Radom mit einem Durchmesser von ca. 5 m vor Witterung geschützt.

Für die photogrammetrischen Messungen kam das AICON DPA Photogrammetrie-System der Firma HEXAGON zum Einsatz. Das System besteht zum einen aus der handgeführten Messkamera C1, einer Canon EOS 5D mit einer speziellen Weitwinkel-linse und einem extrem robusten Kameragehäuse, und zum anderen aus der Analysesoftware AICON 3D Studio. Die spezifizierte Längenmessabweichung im Messvolumen zwischen zwei photogrammetrischen Zielzeichen beträgt $15 \mu\text{m} + 15 \mu\text{m}/\text{m}$. Das System liefert eine typische Standardabweichung von $2 \mu\text{m} + 5 \mu\text{m}/\text{m}$ für eine 3D-Punktposition in einer photogrammetrischen Bündelblockausgleichung.

Als Zielzeichen kamen kodierte sowie uncodierte schwarz-weiße Zielmarken zum Einsatz. Zur Realisierung eines einheitlichen photogrammetrischen Referenzrahmens wurden etwa 225 kodierte Zielmarken an der Radomwand und darüber montiert. Drei im Messvo-

Bild 4: Bildmontage von Elevationspositionen des SLR-Teleskops für die photogrammetrische Aufnahme im Inneren des Radoms. Für drei Positionen ist jeweils die Position einer photogrammetrischen Zielmarke $P_{i,k}$ und des jeweils zugehörigen Elevationswinkels $\omega_{i,k}$ angegeben.

Bild 5: Draufsicht (links) und Seitenansicht (rechts) auf die Konfiguration mit sechs Azimutpositionen und sechs Elevationspositionen. Die gemessenen Positionen der photogrammetrischen Zielmarken sind als blaue Punkte markiert und von 95 %-Konfidenzellipsen umgeben.

lumen verteilte, kalibrierte Karbonmaßstäbe dienen zur Rückführung der photogrammetrischen Punktwolke auf das SI-Meter. Zusätzlich wurden an den Radomwänden neun Driftnester permanent installiert, die sowohl photogrammetrische Zielmarken als auch bspw. Corner Cube-Reflektoren (CCR) für polare Messsysteme aufnehmen können. Diese Interoperabilität gewährleistet die Integration der photogrammetrisch erzielten Ergebnisse in das vorhandene Stationsnetz.

Seitlich am SLR-Teleskop wurden 12 unkodierte photogrammetrische Zielmarken fixiert, deren Positionen im Raum in verschiedenen Azimut- und Elevationsstellungen des Teleskops photogrammetrisch erfasst wurden. Diese Zielzeichen wurden mit einem Abstand von 1 m zur Elevationsachse so verteilt, dass sie trotz der beengten Verhältnisse im Radom von verschiedenen Kamerapositionen aus aufgenommen werden konnten, und zudem eine ausreichende Verknüpfung zum photogrammetrischen Referenzrahmen gewährleistet war (Bild 4).

Die Messungen erfolgten in verschiedenen Konfigurationen, wobei eine Konfiguration jeweils aus vier bis sechs symmetrisch über den Vollkreis verteilten Azimutpositionen und jeweils vier bis sechs Elevationspositionen bestand. Bild 5 zeigt exemplarisch eine Konfiguration mit je sechs Azimut- und sechs Elevationspositionen in der Draufsicht und in der Seitenansicht.

Da die Analysesoftware AICON 3D Studio keine voll besetzte Varianz-Kovarianz-Matrix der generierten Punktwolke bereitstellt,

wurde im Labor für Industrielle Messtechnik der Frankfurt University of Applied Sciences die Zusatzapplikation JAiCov entwickelt. JAiCov führt ausgehend vom vororientierten Bildverband die finale photogrammetrische Bündelblockausgleichung durch und liefert neben den Positionen der Zielzeichen auch die vollständige Varianz-Kovarianz-Matrix, die als Eingangsdaten für die eigentliche Referenzpunktbestimmung verwendet werden. Insgesamt wurden sieben Referenzpunktbestimmungen durchgeführt. Für die Datenerhebung wurden in Abhängigkeit der Anzahl der verwendeten Teleskoporientierungen sechs bis acht Stunden benötigt. Dies ent-

spricht einem Zeitfenster, das gewöhnlich auch bei tachymetrischen Messungen anzusetzen ist (Mähler et al., 2018).

Bild 6 zeigt die Ergebnisse der sieben Einzelauswertungen für die Position des Referenzpunktes sowie den zugehörigen 99,95 %-Konfidenzbereich. Die Abweichungen zwischen den Tageslösungen liegen unterhalb von 0,2 mm, diese sind jedoch nicht gleichzusetzen mit der finalen Genauigkeit des Local-Ties. Das Unsicherheitsbudget des Local-Ties wird noch von zwei weiteren Komponenten beeinflusst, der Messunsicherheit im lokalen Netz und der Unsicherheit der Transformation in den übergeord-

Bild 6: Abweichungen der Tageslösungen für die Position des SLR-Referenzpunktes vom arithmetischen Mittel über alle sieben Messepochen.

Bild 7: Das Multilaterationsmesssystem DistriMetre von CNAM, bestehend aus vier Messköpfen, der ADM-Einheit (hinten) und einem aktiven Target (rechts).

neten globalen Referenzrahmen. Dennoch demonstrieren die Ergebnisse eine hervorragende Reproduzierbarkeit durch das photogrammetrische Messverfahren. Eine ausführliche Beschreibung der Messkampagne und der einzelnen Auswerteschritte sowie eine differenzierte Ergebnisdiskussion finden sich in Lösler et al.(2021).

Multilaterationsmessungen am TTW2

Während SLR-Teleskope üblicherweise durch ein Radom geschützt werden, stehen die deutlich größeren VLBI-Radioteleskope oftmals im Freien. In Wettzell werden seit 2013 zwei baugleiche Radioteleskope, die TWIN Teleskope TTW1 und TTW2, betrieben, die nach neusten wissenschaftlichen und technischen Kriterien konzipiert wurden (Hase et al., 2012). Am südlichen der beiden Radioteleskope (TTW2) soll erstmals eine Referenzpunktbestimmung durchgeführt werden, bei der die Erfassung der Positionen am Teleskop durch multilaterale Distanzmessungen erfolgt.

Das Multilaterationsmesssystem DistriMetre von CNAM generiert 3D-Punktpositionen auf der Basis eines reinen Streckennetzes (Guillory et al., 2020a). Der Prototyp besteht aus vier Messköpfen und mehreren aktiven Targets, welche sich via Remote Control ausrichten lassen. Die Messköpfe arbeiten nach dem Prinzip der Phasenmessung eines amplitudenmodulierten Lasers und werden über einen optischen Switch aus derselben Laserquelle (Absolute Distance Meter; ADM) gespeist. Die integrierte Rubidium-Atomuhr garantiert als Referenz für die synthetische Wellenlänge die Rückführbarkeit der Strecken auf die SI-Definition des Meters. Die Targets bestehen aus einem drehbar gelager-

ten CCR, sodass sie auf die Messköpfe via Remote Control ausgerichtet werden können. Bild 7 zeigt die vier Messköpfe, die ADM-Einheit und ein Target.

Die initiale Konfiguration im Messaufbau besteht aus zehn verschiedenen Targetpositionen, zu denen nacheinander von allen vier Messköpfen aus die Distanzen gemessen werden und im Anschluss das komplette Netz als reines Streckennetz ausgeglichen wird. Messungen zu weiteren Targetpositionen steigern die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit dieses Netzes.

Zur Referenzpunktbestimmung werden vier Targets am beweglichen Teil des Teleskops montiert und in verschiedenen Teleskoppositionen durch das Multilaterations-system erfasst. Hierbei muss jedes Target von mindestens drei Messköpfen nacheinander angemessen werden. Eine gute räumliche Verteilung der Messköpfe ist für die Genauigkeit der Targetpositionen von Vorteil. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die CCRs via Remote Control optimal ausgerichtet werden können, sodass die Messbarkeit nicht durch den Öffnungswinkel des CCRs beschränkt ist. Konstruktionselemente am Teleskop können jedoch die Sichtbarkeiten der Targets am Teleskop einschränken. Aus Simulationsrechnungen werden daher optimale Netzkonfigurationen abgeleitet und die Positionen der Messköpfe und der Targets festgelegt (Bild 8).

Neben der Optimierung der Netz- und Aufnahmekonfiguration erfolgt die Abschätzung etwaiger Messunsicherheiten. Herausfordernd ist vor allem die Integration der gemessenen Distanzen in das Stationsnetz. Die Zentrierunsicherheit von konventionellen Dreifußen mit Klauensystem überschreitet mit 300 µm die angestrebte

Messunsicherheit um ein Vielfaches. Durch die Entwicklung spezieller Halterungen konnten diese Unsicherheiten auf < 10 µm reduziert werden (Guillory et al., 2020b). Unvermeidbare bauartbedingte Restabweichungen der Halterungen wurden identifiziert, modelliert und durch geeignete Messkonfigurationen quantitativ bestimmt. So kann jede Streckenmessung durch einen individuellen Korrekturterm verbessert werden. Im Unsicherheitsbudget verbleibt somit noch der Einfluss der meteorologischen Größen, im Besonderen der Einfluss der Temperatur. Als Überschlag kann angenommen werden, dass eine Abweichung der berücksichtigten Temperatur von der tatsächlichen Temperatur von 1 °C für eine Streckenmessung eine Abweichung in der Streckenlänge von etwa 1 µm/m verursacht.

Für die Referenzpunktbestimmung am freistehenden Radioteleskop sind für die Erfassung der repräsentativen meteorologischen Parameter mehrere Messsysteme vorgesehen. Neben den klassischen belüfteten PT100-Temperaturfühlern wird zur Korrektur der Multilaterationsmessungen von CNAM auch akustische Thermometrie vom britischen Projektpartner NPL zur Be-

Bild 8: Simulation des Messaufbaus zur Optimierung der Messkopf- und Targetpositionen.

stimmung des repräsentativen Temperaturwertes eingesetzt. Angestrebt wird für die lokal erfasste Temperatur eine Messunsicherheit von besser als 1 °C und für die Unsicherheit des Temperaturgradienten von besser als 0,1 °C/m. Die meteorologische Korrektur der Messdaten erfolgt dann im Post-Processing. Die aus allen Messeinflüssen kombinierte angestrebte Messunsicherheit von 50 µm auf 50 m ist herausfordernd, die Entwicklungen bei den Projektpartnern stimmen allerdings optimistisch.

Zusammenfassung

Die Beschreibung von erdbezogenen Prozessen und deren Wechselwirkungen erfordern einen globalen geodätischen Referenzrahmen. Dieser wird aus der Zusammenführung verschiedener welt- raumgestützter geodätischer Techniken auf Basis ihrer jeweiligen Referenzpunkte realisiert. Diese Verknüpfung gelingt nur mit ausreichend genauer Kenntnis der lokalen geometrischen Verknüpfungsvektoren an Multitechnikstationen, den Local-Ties. Internationale Projekte wie das in diesem Beitrag vorgestellte EMPIR-Projekt GeoMetre leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung lokaler Vermessung, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit eines globalen Produktes wie dem ITRF zu steigern.

Ein Primärziel von GeoMetre ist die Verbesserung der Genauigkeit von Local-Ties zwischen den Referenzpunkten von Raum-techniken mit beweglichen Teleskopen (SLR und VLBI). Hier ist eine direkte Bestimmung des Referenzpunktes meist nicht möglich. Stattdessen sind Positionen von Zielzeichen am beweglichen Teil des jeweiligen Teleskops zu erfassen. In diesem Beitrag wurde ein Referenzpunktmodell vorgestellt, das weitere Automatisierungen im Messprozess erlaubt. Des Weiteren wurden zwei neuartige Messkonzepte zur Erfassung der Positionen von Zielzeichen am Teleskop vorgestellt, die die Ableitung des Referenzpunktes durch das vorgestellte Modell erlauben. Basierend auf Verfahren der Nahbereichsphotogrammetrie wurde erstmals der Referenzpunkt eines SLR-Teleskops am Geodätischen Observatorium in Wettzell bestimmt. Die erzielten Unsicherheiten der Koordinatenkomponenten des Referenzpunktes im Submillimeterbereich unterstreichen das Potenzial dieses Verfahrens. Insbesondere für freistehende Teleskope

verspricht der Einsatz des neuentwickelten Distanzmesssystems DistriMetre eine signifikante Steigerung der Genauigkeit bei der Referenzpunktbestimmung und somit der Ableitung des Local-Ties.

Das GeoMetre (18SIB01)-Projekt wird aus dem EMPIR-Programm gefördert, das aus den teilnehmenden Staaten und aus dem Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union kofinanziert wird.

Literatur

- Ciddor, P. E./Hill, R. J. (1999): *Refractive index of air. 2. Group index. Appl. Opt.* 38(9), 1663–1667. doi: 10.1364/ao.38.001663
- García-Asenjo, L./Baselga, S./Atkins, C./Garrigues, P. (2021): *Development of a Submillimetric GNSS-Based Distance Meter for Length Metrology. Sensors*, 21(4), 1145. doi: 10.3390/s21041145
- Guillory, J./Truong, D./Wallerand, J.-P. (2020a): *Uncertainty assessment of a prototype of multilateration coordinate measurement system, Precision Engineering.* doi: 10.1016/j.precisioneng.2020.08.002
- Guillory, J./Truong, D./Wallerand, J.-P. (2020b): *Assessment of the mechanical errors of a prototype of an optical multilateration system. Review of Scientific Instruments*, 91(2), 025004. doi: 10.1063/1.5132933
- Hase, H./Behrend, D./Ma, C./Petrachenko, B./Schuh, H./Whitney, A. (2012): *The Emerging VGOS Network of the IVS. In: Behrend, D., Baver, K. D. (Hrsg.): Proceedings of the 7th IVS General Meeting 2012 – Launching the Next-Generation IVS Network, NASA, S. 8–12. NASA/CP-2012-217504*
- Hugggett, G. R. (1981): *Two-color terrameter, Technophysic* 71(1-4), S. 29-39. doi: 10.1016/0040-1951(81)90044-5
- Kallio, U./Poutanen, M. (2012): *Local Ties at Fundamental Stations. In: Altamimi, Z., Collilieux, X. (Hrsg.): Reference Frames for Applications in Geosciences, Proceedings of the 2010 IAG Symposium, 138. International Association of Geodesy Symposia, Springer, Berlin, S. 147–152. doi: 10.1007/978-3-642-32998-2_23*
- Lösler, M. (2021): *Modellbildungen zur Signalweg- und in-situ Referenzpunktbestimmung von VLBI-Radioteleskopen. Deutsche Geodätische Kommission (DGK), Reihe C, 865, München. ISBN: 978-3-7696-5277-2; Identisch mit: Wissenschaftliche Arbeiten des Instituts für Geodäsie und Geoinformationstechnik, Geodäsie und Ausgleichsrechnung, Technische Universität Berlin. doi: 10.14279/depositonce-11364*
- Lösler, M./Eschelbach, C./Klügel, T./Riepl, S. (2021): *ILRS Reference Point Determination using Close Range Photogrammetry. Applied Sciences*, 11(6), 2785. doi: 10.3390/app11062785
- Lösler, M./Eschelbach, C./Riepl, S./Schüler, T. (2019): *A Modified Approach for Process-Integrated Reference Point Determination. In: Haas, R., García-Espada, S., Lopez Fernández, J. A. (Hrsg.): Proceedings of the 24th European VLBI for Geodesy and Astrometry (EVGA) Working Meeting, S. 172–176. ISBN: 978-84-416-5634-5*

Mähler, S./Klügel, T./Lösler, M./Schüler, T. (2018): *Permanentes Referenzpunkt-Monitoring der Radioteleskope am Geodätischen Observatorium Wettzell. avn – Zeitschrift für alle Bereiche der Geodäsie und Geoinformation*, 125(7), S. 210–219.

Pilarski, F./Schmaljohann, F./Huismann, J./Weinrich, S./Truong, D./Meyer, T./Köchert, P./Schödel, R./Pollinger F. (2021): *Design and manufacture of a reference interferometer for long-range distance metrology. In: Proceedings of the 21st euspen International Conference and Exhibition. https://www.euspen.eu/knowledge-base/ICE21222.pdf*

Pollinger, F. (2020): *Refractive index of air. 2. Group index: comment. Applied Optics*, 59(31), S. 9771–9772. doi: 10.1364/AO.400796

Röse, A./Liu, Y./Köchert, P./Prellinger, G./Manske, E./Pollinger, F. (2020): *Modulation-based long-range interferometry as basis for an optical two-colour temperature sensor. In: Proceedings of the 20th International conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (euspen). doi: 10.7795/EMPIR.18SIB01.CA.20200818*

Wolf, H. (1963): *Die Grundgleichungen der dreidimensionalen Geodäsie in elementarer Darstellung. zfv – Zeitschrift für Vermessungswesen, Verlag Konrad Wittner*, 88(6), S. 225–233.

Autoren

Prof. Dr.-Ing. Cornelia Eschelbach

E-Mail: cornelia.eschelbach@fb1.fra-uas.de

Dr.-Ing. Michael Lösler

E-Mail: michael.loesler@fb1.fra-uas.de

Frankfurt University of Applied Sciences

Labor für Industrielle Messtechnik

Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt am Main

Dr. Joffray Guillory

E-Mail: joffray.guillory@cnam.fr

Daniel Truong

E-Mail: daniel.truong@cnam.fr

Dr. Jean-Pierre Wallerand

E-Mail: jean-pierre.wallerand@cnam.fr

Conservatoire National des Arts et Métiers

Laboratoire commun de métrologie LNE-Cnam

1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris, France

Anni Röse, M.Sc.

E-Mail: anni.roese@ptb.de

Dr.-Ing. Paul Köchert

E-Mail: paul.koechert@ptb.de

Dipl.-Phys. Günther Prellinger

E-Mail: guenther.prellinger@ptb.de

Tobias Meyer

E-Mail: tobias.meyer@ptb.de

Dr. Florian Pollinger

E-Mail: florian.pollinger@ptb.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Bundesallee 100, 38116 Braunschweig